

XVII Simpozijum o zaštiti bilja
27.-30. novembar, 2023. godine, Zlatibor

UTICAJ RAZLIČITIH GUSTINA ODABRANIH INVAZIVNIH KOROVA NA PRINOS SEMENA TRI GENOTIPA SOJE

Jovana Krstić, Goran Malidža, Miloš Rajković, Vuk Đorđević, Miroslav Zorić
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Institut dr Josif Pančić, Beograd, Srbija
Login Eko d.o.o., Novi Beograd

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Invazivni korovi

- alohtone vrste
- brzo se šire u nove regione i veoma su adaptibilne
- agresivne i kompetitivne
- štetne po životnu sredinu i autohtone vrste

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

-Izazovi i problemi-

- Utiču na troškove nege useva
 - Otežano hemijsko i mehaničko suzbijanje
 - Jaki kompetitori za svetlost, vodu, hranljive materije i prostor
 - Kod nekih vrsta je potvrđena rezistentnost na pojedine herbicide
 - Negativan uticaj na kvalitet i prinos semena soje
- Iz ovih razloga upotreba **konkurentnijih genotipova** soje prema korovima može da bude značajan deo integralnog sistema suzbijanja korova, a posebno u organskoj proizvodnji.

Cilj rada je bio da se ispitaju kompetitivne sposobnosti tri sorte soje i odabranih invazivnih korova na osnovu gubitka prinosa semena soje.

Materijal i metod rada

C1-NS Apolo, C2-Fortuna, C3-NS Zmaj

- Trajanje ogleda: 2020-2021. godine.
- Split-split plot dizajn u četiri ponavljanja,
- Tri morfološki različite sorte soje
- Tri korovske vrste (*Abutilon theophrasti*, *Ambrosia artemisiifolia* i *Xanthium strumarium*)
- Pet gustina (0; 0,5; 1; 5 and 10 korova na m⁻¹ soje)

ecobreed
IMPROVING CROPS

Setva soje i korova:

1. 27.04.2020.
2. 26.04.2021.

Mereni parametri

1. Nedestruktivne metode

- Visina biljaka (cm)
- Pokrovnost biljaka (%) (Canopeo application)

2. Destruktivne metode

- Lisna površina (cm²) (Leaf Area Meter LICOR 3100)
- Indeks lisne površine- (ACCUPAR Ceptometer model)
- Suva masa biljaka (g)
- **Prinos semena soje (t ha⁻¹)**

ecobreed
IMPROVING CROPS

 Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Vremenski podaci za 2020. i 2021. godinu prikazani po dekadama u periodu vegetacije

Rezultati

Razlike prinosa semena tri sorte soje prikazane po korovima za svaku gustinu u 2020. godini

ecobreed
IMPROVING CROPS

Razlike prinosa semena tri sorte soje prikazane po korovima za svaku gustinu u **2021.** godini

A. theophrasti

A. artemisiifolia

X. strumarium

ecobreed
IMPROVING CROPS

Prosečan prinos semena tri sorte soje prikazan po korovima u **2020.** godini

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Prosečan prinos semena tri sorte soje prikazan po korovima u **2021.** godini

ecobreed
IMPROVING CROPS

 Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Razlike gubitka prinosa tri sorte soje prikazan po korovima za svaku gustinu u 2020. godini

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Razlike gubitka prinosa semena tri sorte soje prikazan po korovima za svaku gustinu u **2021.** godini

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 771367

Prosečan gubitak prinosa tri sorte soje prikazan po korovima i gustinama u 2020. godini

Prosečan gubitak prinosa tri sorte soje prikazan po korovima i gustinama u 2021. godini

*Prosek genotipova po korovskim vrstama

ecobreed
IMPROVING CROPS

Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti sledeće:

1. Pri gustinama 5 i 10 korova na m^{-1} nije bilo značajnih razlika kod sva tri korova, dok u gustinama 0,5 i 1 m^{-1} u tretmanima sa *X. strumarium* ostvaren je veći gubitak prinosa soje u odnosu na tretmane sa *A. artemisiifolia* i *A. theophrasti*.
2. Vrednosti prinosa semena soje ($t\ ha^{-1}$) u 2020. godini su pokazale da je sorta Fortuna imala veći prinos, u većini tretmana, u odnosu na NS Apolo i NS Zmaj. U uslovima koji su preovladali u 2021. godini, sorta NS Zmaj i NS Apolo su pokazale veći prinos u odnosu na sortu Fortuna.
3. U zavisnosti od prisutne korovske flore, agroklimatskih uslova i odabirom kompetitivnijeg sortimenta može se u određenoj meri uticati na efikasnost suzbijanja korova i na taj način doprineti merama integralnog suzbijanju.

ecobreed
IMPROVING CROPS

